

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ВА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ СИЁСИЙ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАСИГА БЎЛГАН НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

Навруз Эргашевич Бекмуродов

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва
бошқаруви Академияси таянч докторанти*

E-mail: navruzergash1980@gmail.com

Аннотация. *Мазкур мақолада давлат фуқаролик хизмати сиёсий имижни тушунчасининг вужудга келиши, шаклланиш босқичлари ва унинг жамиятдаги аҳамиятга эга бўлган назарий қарашлари ёритилган. Европа (Буюк Британия, Германия, Франция) ҳамда Шарқ (Туркия, Япония, Сингапур) давлатлари тажрибаси асосида кадрлар сиёсати ва жамоатчилик билан алоқаларга оид ёндашувлар таҳлил қилинади. Шунингдек, Ўзбекистонда давлат хизматига оид ислохотлар, сиёсий имижни шакллантириш босқичлари ва фуқаролик хизматининг жозибadorлигини оширишга қаратилган назарий қарашлар ўрганил.*

Калит сўзлар: *Имиж, сиёсий имиж, имиж яратиш, жозибadorлик, кадрлар сиёсати, халқаро тажриба, жамоатчилик билан алоқалар, давлат хизмати, давлат фуқаролик хизмати, давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижни.*

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И УЗБЕКИСТАНЕ

Навруз Эргашевич Бекмуродов

Базовый докторант

*Академия государственной политики и управления при Президенте
Республики Узбекистан*

Электронная почта: navruzergash1980@gmail.com

Аннотация: *В данной статье теоретически рассматриваются понятие политического имиджа государственной гражданской службы, этапы его формирования и его значение в общественной жизни. На основе www.sharqjurnali.uz*

[DOI: 10.5281/zenodo.16693260](https://doi.org/10.5281/zenodo.16693260)

опыта европейских стран (Великобритания, Германия, Франция) и восточных государств (Турция, Япония, Сингапур) анализируются подходы к кадровой политике и взаимодействию с общественностью. Кроме того, рассматриваются реформы, проводимые в Узбекистане в сфере государственной службы, этапы формирования политического имиджа и теоретические подходы к повышению привлекательности гражданской службы.

Ключевые слова: *Имидж, политический имидж, формирование имиджа, привлекательность, кадровая политика, международный опыт, связи с общественностью, государственная служба, государственная гражданская служба, политический имидж государственной гражданской службы.*

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE POLITICAL IMAGE OF THE CIVIL SERVICE IN FOREIGN COUNTRIES AND UZBEKISTAN

Navruz Ergashevich Bekmurodov

Ph.D student

Academy of Public Policy and Administration under the President of the Republic of Uzbekistan

E-mail: navruzergash1980@gmail.com

Annotation. *This article provides a theoretical examination of the concept of the political image of the civil service, the stages of its development, and its importance in society. Based on the experiences of European countries (the United Kingdom, Germany, France) and Eastern nations (Turkey, Japan, Singapore), it analyzes approaches to personnel policy and public relations. The article also explores the reforms implemented in Uzbekistan's civil service, the stages of political image formation, and theoretical approaches to increasing the attractiveness of public service careers.*

Keywords: *Image, political image, image formation, attractiveness, personnel policy, international experience, public relations, public service, civil service, political image of the civil service.*

КИРИШ

Ўзбекистон фундаментал ислохотлар, модернизация ва жадал тараққиёт даврини бошдан кечирмоқда. Бугунги кунда мамлакатимизда тубдан янгилашни, технологик ривожланиш ва ижтимоий-маданий ўзгаришлар жадал суръатларда содир бўлмоқда. Мана шундай шароитда давлат сиёсатининг асосий вазифаси – умумий фаровонликка хизмат қилиш билан бир қаторда, миллатнинг бирлигини, эркинлиги ва тенглигини асраб қолиш, жамиятда ҳамжиҳатлик ва тинчликни мустаҳкамлашдан иборатдир.

Давлат фуқаролик хизмати – ижтимоий тузилманинг ажралмас қисми сифатида, унинг олдида турган ўзига хос муаммоларни енгиб ўтиши ҳамда давлат сиёсатининг асосий амалга оширувчиси бўлиб хизмат қилиши билан алоҳида аҳамиятга эга. Унинг фаолият соҳалари, ташкил этилиши ва ишлаш тамойиллари, доимий мослашувчанлик қобилияти ҳамда жамоатчилик кутилмаларига самарали ва сифатли жавоб бериш имконияти бу соҳанинг сиёсий аҳамиятини янада оширади. Айни шу жиҳатлар 2022 йил 8 августдаги Ўзбекистон Республикасининг 788-сонли қонунида ҳам ўз ифодасини топган. Мазкур ҳуқуқий ҳужжатга мувофиқ, фуқаролик хизмати жамиятимизда юзага келаётган кўплаб мураккаб муаммоларга барҳам беришда муҳим ҳимоя воситаси сифатида қаралади ва “фуқароларнинг мунтазам ўзгариб боровчи талабларига” жавоб бериш вазифасини ўз зиммасига олади. Шу орқали фуқаролик хизмати нафақат давлатнинг асосий таянчи, балки жамиятда собитлик ва тараққиётни таъминловчи ҳал қилувчи институт сифатида ҳам алоҳида аҳамиятга эга экани қайд этилган.

Давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижини – жамият ҳаётининг турли соҳаларида изчилликни, ҳокимият тизими мустаҳкамлигини ва давлат бошқаруви фаолиятининг олдиндан режалаштирилган тарзда амалга оширилишини таъминловчи муҳим таркибий омиллардан бири ҳисобланади. Давлат бошқаруви соҳасида имиж масаласини ўрганиш, аввало, давлат органлари, давлат хизматчилари ёки мансабдор шахслар образини мураккаб ва

кўп қиррали жараён сифатида таҳлил қилишни талаб этади. Бу образ жамоатчилик ёки давлат хизматларидан фойдаланувчи фуқаролар онгида шаклланади ва уларнинг давлатга нисбатан ишончи ҳамда муносабатига катта таъсир кўрсатади. Образ тушунчаси фақатгина визуал кўриниш билан чекланмайди. У жамоатчилик онгида шаклланадиган фаолият образини ҳам ўз ичига олади. Яъни, бу ерда “имиж” ёки “образ” тушунчаси кенг маънода қўлланилади – у ташкилотнинг жамоат тасаввуридаги тимсоли, ахлоқий қиёфаси, профессионал фаолияти ва жамиятдаги умумий қабул қилиниш тарзини қамраб олади.

I. ДАВЛАТ ХИЗМАТИ ВА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИ СИЁСИЙ ИМИЖИ ТУШУНЧАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

1.1. Давлат хизмати сиёсий имижга доир дастлабки назарий қарашлар

Жамият ҳаётини барқарор ва тизимли равишда давом эттириш учун зарур бўлган давлат хизмати, унинг мазмун-моҳияти билан бирга, давлатнинг мавжудлиги ва маъмурий тузилманинг шаклланиши учун асосий шарт сифатида намоён бўлади. Бошқача айтганда, давлат хизмати – фақат амалий фаолият эмас, балки давлатнинг ўзига хос тузилмавий-ижтимоий асосидир. Таъкидлаш лозимки, Ватанимиз давлат хизмати ва хизматчисига доир назарий қарашлар ва халқчил амалий тажрибалар дастлабки шаклланган ва ривожланган заминлардан бири саналади.

Тарихчи олимларнинг фикрича, «Авесто» асарида давлат ва жамият бошқарувини ифодаловчи атамалар орқали жамият тузилиши аниқ тартибга солинган. Манбаларда қайд этилишича, жамият тўрт асосий гуруҳга ажратилган: давлат хизматида муҳим ўринга эга бўлган роҳиблар ва ҳарбийлар; хунармандлар ва косиблар; деҳқонлар ва чорвадорлар; зодагонлар

ва савдогарлар. Асар матнларида ушбу тўрт гуруҳнинг жамият ҳаётидаги ўрни, ижтимоий барқарорлик ва тараққиётни таъминлашдаги аҳамияти алоҳида таъкидланган. Бу тузилма фақат иқтисодий ва касбий фарқларгина эмас, балки давлат бошқаруви, маънавий раҳбарлик ва жамиятнинг ахлоқий қадриятлари билан ҳам чамбарчас боғлиқ бўлган [1].

Шарқ мутафаккирлари: Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб, Низомулмулк, Унсур ал-Маолий Кайковус, Амир Темур, Жалолоддин Давоний, Алишер Навоий, Ҳусайн Воиз Кошифий, Заҳриддин Муҳаммад Бобур, Самандар Термизий асарларида давлат хизматига оид дастлабки қарашлар кенг миқёсда ўрганилган. Жумладан, Шарқнинг буюк мутафаккири **Абу Наср Форобий** хизматчи тимсоли ва унинг моҳиятини белгилаб берадиган қатор мезонларни муҳим деб ҳисоблаган. Форобий таълимотидаги бу мезонлар нафақат шахсий фазилатларни, балки давлат хизмати сиёсий имижини шакллантирувчи қадриятлар сифатида ҳам муҳим аҳамият касб этади. Унинг фикрича, хизматчи (фозиллар шаҳри ҳокими) табиатан ўн иккита хислат – фазилатни ўзида бирлаштирган бўлиши зарур. Аввало, у жисмонан соғ-солим бўлиб, зиммасидаги вазифаларни эркин бажара олиши лозим. Иккинчидан, фаросатли, сўз ва ҳолатларни тез англайдиган; учинчидан, зўр хотирага эга бўлиб, кўрган ва эшитганини унутмаслиги керак. Тўртинчидан, зеҳни ўткир, зукко бўлиши, бешинчидан, фикр ва ғояларини равшан ифода эта олиши шарт. Олтинчидан, илмга чанқоқ, ўқишдан чарчамайдиган; еттинчидан, нафсини тийишни биладиган, лаззатпарастликдан йироқ бўлиши лозим. Саккизинчидан, ростгўй ва адолатсевар, ёлғондан нафратланувчи бўлиши керак. Тўққизинчидан, номусли, юксак мақсадларга интиладиган; ўнинчидан, мол-дунёга берилмайдиган, мол-дунё кетидан қувмайдиган бўлиши зарур. Ўн биринчидан, у табиатан одил, зулм ва золимлардан нафратланувчи, ҳақиқатпарвар, адолатни рағбатлантирувчи шахс бўлиши керак. Ўн иккинчидан, ўзи зарур деб ҳисоблаган чора-тадбирларни амалга оширишда

катъиятли, саботли, журъатли, жасур бўлиши, қўрқоқлик ва ҳадиксирашларга йўл қўймаслиги зарур [2. В. 159–160].

Юсуф Хос Ҳожиб «Қутадғу билиг»да давлат бошқарувининг маънавий ва ахлоқий асосларини белгилаб беради. Унинг фикрича, давлатдаги ҳар қандай раҳбар шахс – у подшоҳ бўлсин, вазир ёки амалдор бўлсин – халқ манфаатларига хизмат қилиши ва адолат тамойилини бошқарувнинг асосий мезони сифатида қабул қилиши шарт. Асарда қуйидаги сатрлар айти шу мазмунда келтирилади:

*Ҳукмдор бошида халқнинг ҳаққи бор,
Ҳам халқ узра ҳақли эрур ҳукмдор [3].*

Бу икки мисрада ўзаро масъулият ва ишонч риштасининг юқори маънавий тарзи ифода этилган. Юсуф Хос Ҳожиб ҳукмдорни халқнинг хизматкори сифатида кўради ва раҳбар шахс халқнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилмоғи, унинг розилиги билан фаолият юритмоғи лозимлигини таъкидлайди. Юсуф Хос Ҳожибнинг бу фикрлари замонавий давлат фаолиятида ҳам давлат хизматининг сиёсий имижини билан бевосита боғлиқ. Чунки фуқаролар давлат хизматчисини фақат расмий мансабдор сифатида эмас, балки ҳуқуқ ва адолатни таъминловчи, жамият манфаатини кўзловчи шахс сифатида қабул қилганда, давлат хизматида бўлган ижтимоий ишонч, ҳурмат ва қонунийлик даражаси ортиб боради. Бу эса давлат хизматчисининг шахсий имижини билан бир қаторда, институционал имиж – яъни давлатнинг умумий сиёсий имижига ҳам таъсир кўрсатади.

Бухоро амирлигида Аштархонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида марказий давлат бошқарувида юз берган инқирозлар сабабларини **Самандар Термизий** “Дастурул мулук” асарида таҳлил қилар экан, уларнинг асосий омилларини, биринчи навбатда, давлат хизматидаги шахслар – оқсуяк табақалар орасидаги келишмовчиликлар, иккинчидан, давлат бошқарувидаги

мансабдорларни тайинлаш ва танлашдаги қусурлар, шу соҳага оид тартиб-интизом ва низом-қоидаларга амал қилинмасликда деб кўрсатади. Муаллиф, ҳукмдор – амирга мурожаат қилар экан, давлат хизмати ходимларини саралаб олиш, улар тартиб-интизомини йўлга қўйишга биринчи даражали иш, марказий ҳукуматни мустаҳкамлашнинг асосий шарти сифатида қарашни таъкидлаган эди: “Азизим, ўз мулозимларингни асилзода, олижаноб, виждони пок, ҳиммати баланд кишилардан танла. Мулозимларни танлашда зоти паст, инсофсиз, маккор, хиёнаткорлардан ўзингни торт. Агар сенинг атрофингдаги одамларинг, мулозимларинг асилзода, ҳиммати баланд, ақлли кишилар бўлса, Ватан сири сақланади, халқинг доимо ҳимояланган бўлади, ҳеч бир киши зиён кўрмайди” [4. В. 73–76].

Муаллифнинг мазкур фикрлари бугунги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотмаган бўлиб, давлат идоралари фаолиятига нисбатан жамият ишончини тиклаш ва фуқаролар олдида давлат фуқаролик хизматининг ижобий сиёсий имижини шакллантиришда ҳал қилувчи омил сифатида эътироф этилади.

Ғарб мамлакатларининг бир қатор олимлари давлат хизмати сиёсий имижига доир дастлабки назарий қарашларни илгари сурган. Хусусан, XVI асрда Францияда шаклланаётган абсолютизм сиёсати доирасида умумий хизматлар (services communs) тушунчаси тобора кенг қўлланила бошлади. Бу даврда “умумий манфаат” (intérêt public) ва “жамоат хизмати” (service public) каби атамалар ҳуқуқий ва сиёсий нутқда алоҳида ўрин эгаллаб, аниқ мазмун касб этди. Айниқса **Жан-Батист Кольбер** бошчилигидаги давлат сиёсати даврида, жамоат хизмати тушунчаси фақат ҳарбий, молиявий ва суд ҳокимияти билан чекланиб қолмасдан, ижтимоий, маданий ва иқтисодий соҳаларга ҳам кенгайди [5. В. 11]. Бу кенгайиш давлатнинг жамият олдидаги мажбуриятларини янги тарзда шакллантиришга замин яратди.

Шотландиялик машҳур иқтисодчи ва файласуф **Адам Смит** ўзининг машҳур “Халқлар бойлигининг табиати ва сабаблари тўғрисида тадқиқот” (1776) асарида давлат ҳокимияти асосан қуйидаги учта асосий вазифани

бажариши шарт дейди: 1) Жамиятни зўравонлик ва ташқи босқинлардан ҳимоя қилиш. 2) Ҳар бир фуқарони адолатсизлик ва зулмдан муҳофаза қилиш. 3) Жамият манфаати учун зарур бўлган, аммо айрим шахслар манфаатидан келиб чиқиб амалга оширилиши мумкин бўлмаган инфратузилма ва муассасаларни барпо этиш ва сақлаш.

Унинг фикрича, “Ҳар бир инсон ўзини имкони борича енгил ҳаёт кечиришга уриниши табиий. Агар у меҳнат қилса ҳам, қилмаса ҳам, ҳақ тўлови бир хил бўлса, у ҳолда инсон, камида одатий шароитларда, ўз бурчини бутунлай бажармаслик ёки агар у жазоланиш эҳтимоли бор бўлса, у ҳолда ишини жуда безътибор ва шошма-шошароқ бажаришга мойил бўлади” [6. В. 426]. Бу орқали Адам Смит давлат хизматчиларининг масъулияти ва фаолиятидаги енгилликка интилиш, назорат ва рағбатлантириш механизмларининг зарурлигини таъкидлайди. У самарали давлат бошқаруви учун иш ҳақи, жазо ва назоратнинг мутаносиблиги муҳимлигини тан олади. Бундай ҳолда давлат хизматчиси фақат маъмурий ижрочи эмас, балки жамоатчилик олдида ҳисобдор, ҳуқуқий ва ахлоқий масъулиятга эга фидокор шахс сифатида намоён бўлади. Бу эса давлат хизматининг ижобий сиёсий имижини шакллантиришда ҳал қилувчи омил ҳисобланади.

Давлат хизмати тушунчасининг назарий жиҳатдан мустаҳкамланиши XX аср бошларига тўғри келади. Бу жараён Франциядаги Бордо мактаби (École de Bordeaux) билан боғлиқ бўлиб, **Леон Дюги**, **Роже Боннар** ва **Гастон Жезе** каби ҳуқуқшунослар томонидан ишлаб чиқилган. Уларнинг таълимотига кўра, давлат хизмати – фақат бир маъмурий фаолият эмас, балки маъмурий ҳуқуқнинг ўзаги ва ҳатто давлатнинг маънавий, ҳуқуқий асосини ташкил этувчи марказий тушунча сифатида қаралиши лозим [7. В. 106–108].

Давлат хизмати тушунчаси капиталистик жамиятнинг шаклланиши жараёнида, жамоат секторида ҳукмрон синф – буржуазия манфаатларини сақлаб қолиш ва капитал тўпланишини барқарорлаштириш мақсадида ривожланган. Жамиятда муайян функцияларни давлат зиммасига юклаш

зарурати келиб чиққач, айрим хизматларни давлат томонидан тақдим этиш амалиёти пайдо бўлди.

Давлат – ҳукмрон синфнинг сиёсий ифодаси сифатида майдонга чиқар экан, у ўз фаолиятини ижтимоий миқёсда амалга ошириш учун давлат хизматлари деган шаклда институционаллаштиришга ўтди. Бундай шароитда “давлат фаолияти” тушунчаси билан “давлат хизмати” тушунчаси тенг маънода ишлатила бошланди. Бу жараёнда давлат хизматлари – иқтисодий жиҳатдан бозордаги рақобатга эмас, балки жамиятдаги ижтимоий мувозанатни сақлаш, ҳокимиятни мустаҳкамлаш ва давлатнинг фаоллигини таъминлашга қаратилган механизм сифатида шаклланди. Шу билан бирга, давлат хизматлари орқали давлат нафақат бошқарув, балки назорат ва қайта тақсимлаш вазифаларини ҳам бажара бошлади.

АҚШда давлат хизмати ва давлат хизматчиси фаолиятига оид мезонлар бўйича жиддий ислохотлар XIX аср охирида амалга оширилган. XX асрда эса давлат хизмати тизими ва хизматчи тимсоли шакллантирилиб, уни такомиллаштириш масаласи рентабел (самарали) соҳа сифатида ҳамда илмий тадқиқот объекти сифатида қарала бошланди. Шу асосда Америкадаги олий таълим муассасаларида “Жамият бошқаруви” (public administration) йўналиши бўйича ўқув курслари ташкил этилди.

АҚШда илмий бошқарув назариясининг асосчиси сифатида **Фредерик Тейлор** тан олинади. У Америка инженер-механиклари жамияти фаолларидан бири бўлиб, ўз назарияларида давлат хизмати ва хизматчисини жамият учун энг самарали ва ҳурматли тизим сифатида шакллантириш ҳамда уни илмий асослашга алоҳида эътибор қаратган: “Самарасизликнинг ечими – тизимли бошқарувдир... Энг яхши бошқарув эса, ҳақиқий илмдир; у аниқ белгилаб қўйилган қонунлар, қоидалар ва тамойиллар асосида қурилган бўлиши шарт” [8].

Америкалик таниқли сиёсатчи-файласуф **Жон Бордли Ролс** барқарор жамият қуриш, унга нисбатан ишонч уйғотишнинг асосий йўли давлат www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16693260

тузилмаларида адолатли қоидаларни ўрнатиш ва уларга садоқат билан риоя қилишлигини таъкидлайди: “Адолат концепциясининг муҳим жиҳати шундаки, у ўзининг қўллаб-қувватланишини ўзи юзага келтириши керак. Унинг тамойиллари шундай бўлиши лозимки, жамиятнинг асосий тузилмасига жорий этилганида, одамларда тегишли адолат туйғусига эга бўлишлари ва унинг тамойилларига мувофиқ ҳаракат қилиш истаги пайдо бўлиши керак. Бундай ҳолда адолат тушунчаси барқарор ҳисобланади” [9. В. 119].

Миллати немис америкалик файласуф, сиёсат назарийчиси **Ханна Арент** “Сиёсатда ёлғон” деб номланган эссесиди “Сиёсатнинг ярми “имидж яратиш”, қолган ярми эса одамларни ана шу тасвирга ишонтириш санъати” [10. В. 10] дейди. Олима бюрократик муҳитда фуқароларнинг давлат хизматчиларидан умидни узиши, уларни фаол ҳимоячи эмас, масъулиятсиз механизм деб қабул қилишига олиб келиши борасида шундай ёзади: “Тўлиқ шаклланган бюрократияда инсон ўз эътирозларини билдириши, шикоятини айтиши ва ҳокимият таъсирини йўналтириши мумкин бўлган ҳеч ким қолмайди. Бюрократия – бу шундай ҳукумат шаклики, унда ҳамма сиёсий эркинликдан ва фаолият кўрсатиш қудратидан маҳрум” [11. В. 81].

Юқоридагилардан маълум бўладики, давлат хизматчилари нафақат ҳуқуқий ва маъмурий вазифаларни, балки жамият олдидаги сиёсий ва маънавий масъулиятни ҳам ўз зиммаларига олган шахслардир. Давлат хизматининг энг баҳсли ва мураккаб жиҳатларидан бири – бу вазифа ва ваколатлар чегарасини белгилашдир. Чунки фуқароларнинг давлатга нисбатан муносабати айнан ушбу чегараларга риоя қилиниши, давлат хизматчисининг одоби, маданияти ва касбий маҳорати орқали шаклланади.

Бизнингча, давлат хизматчилари – бу жамиятнинг алоҳида салоҳиятли синфи сифатида фаолият юритадиган ва давлат менежментини амалга оширадиган ижтимоий гуруҳдир. Шу сабабли, давлат хизмати имижини шакллантириш фақат ташқи кўриниш ёки пиар орқали эмас, балки давлат хизматчисининг ўз вазифаларини юқори касбий савияда, виждонан ва ҳуқуқ

доирасида бажариши орқали амалга оширилади. Имиж – бу биринчи навбатда ишонч, ҳурмат ва ижтимоий мақбуллик натижасидир.

1.2. Давлат фуқаролик хизмати сиёсий имижи тушунчасининг вужудга келиши ва ривожланиш босқичлари

Давлат имижи халқаро аренада мамлакатнинг сиёсий, иқтисодий ва маданий нуфузини белгилаб берса, унинг ички пойдевори – давлат фуқаролик хизмати имижи ҳисобланади. Чет элда мамлакат дипломатик алоқалар, ташқи сиёсат ва халқаро PR орқали танилса, ички аудитория (яъни аҳоли) давлатни энг аввало хизмат кўрсатувчи фуқаролик хизматчилари орқали қабул қилади. Шу боис, фуқаролик хизматчисининг касбий маданияти, ахлоқий юксаклиги ва самарадорлиги давлат имижининг асосий таркибий қисми сифатида намоён бўлади.

Давлат фуқаролик хизматига бўлган ишонч, унинг шаффофлиги, фуқарога нисбатан адолатли муносабати ва хизмат кўрсатиш сифати ижтимоий тасаввур ҳамда ишончнинг шаклланишига бевосита таъсир қилади. Хизматчиларга нисбатан ижобий имиж бутун давлат бошқарувига бўлган ишончни мустаҳкамлайди, салбий стереотипларни юмшатади ва жамоатчиликни давлат ислохотларига жалб қилишда муҳим ўрин тутди. Шунинг учун давлат имижи фақат ташқи сиёсат билан эмас, балки ички хизмат сифатини ифодаловчи фуқаролик хизматчилари орқали ҳам шаклланади.

Давлат фуқаролик хизмати тизими илдизлари инсоният цивилизацияси тарихида шаклланган дастлабки сиёсий бошқарув амалиётлари ва жамоат ташкилотлари фаолиятига бориб тақалади. Сиёсатшунос ва социолог **Макс Вебер** таъкидлаганидек, давлат ҳокимиятининг энг асосий хусусияти – бу “қонуний зўравонлик монополияси” бўлиб, у жамият номидан амалга оширилади ва тарихан энг аввал армия ҳамда полиция орқали намоён бўлган [12].

Вебернинг давлатни зўравонликка бўлган монополия ҳуқуқи сифатида таърифловчи концепцияси XX аср ҳуқуқ фалсафаси ва сиёсий фалсафасида муҳим ўрин тутди. Аммо бундай чекланган тушунча давлат фуқаролик хизматининг ижтимоий миқёсдаги ҳақиқий роли ва аҳамиятини тўлиқ акс эттира олмади. Зотан, жамоатчиликка хизмат кўрсатиш тушунчасининг кенгроқ маъноси атрофида бошқа касблар ҳам анча илгари шаклланган: масалан, Афина демократиясида давлат маслаҳатчилари – *dēmosioi*, Рим республикасида жамоат ишларини бажарувчи қуллар – *servi publici*, Хитой императорлик давридаги давлат хизматчилари – *мандаринлар*, Европа киролик ва императорлик саройларидаги *мансабдор шахслар*. Уларнинг ижтимоий мақоми кулликдан тортиб, меросий амалдорликкача бўлган турли тоифаларни ўз ичига олган бўлса-да, барчасининг асосий вазифаси – жамият эҳтиёжларига жавоб бериш ва давлат ҳокимияти раҳбарлигида жамоат хизматларини амалга оширишдан иборат эди. Бу тарихи давомийликда шаклланган тушунча ҳозирги замонавий фуқаролик хизмати концепциясининг илдизларини кўрсатади. Айниқса, бу мисоллар шунга далолат қиладики, давлат хизматининг сиёсий имижини – яъни фуқаролар томонидан хизматчининг жамият манфаатига хизмат қилаётган шахс сифатида қабул қилиниши – тарихан тўпланган ва шаклланган ижтимоий тафаккурнинг давомидир.

XIX асрнинг бошларидаги Франция фуқаролик хизмати анъанаси ва янги шаклланаётган АҚШ федерал маъмуриятида ҳам маъмурий тизим сиёсий ҳокимиятга қатъий боғланган ҳолда фаолият юритар эди. Ҳатто энг оддий вазифаларда ҳам маъмурият мустақил қарор қабул қилиш ҳуқуқига эга эмасди. Француз ҳуқуқшуноси, сиёсатчи ва файласуф **Пьер Поль Руайе-Коллар** шундай ёзади: «Кўчаларимизни тозалаётган ва чироқларни ёқаётганлар – бу суверенитет вакиллари дир» [13. В. 61].

XIX асрнинг ўрталари ва охирида давлат хизматида нисбатан муайян мустақилликка эга бўлган алоҳида легитимлик ғояси аста-секин шакллана бошлади. Давлат хизмати бўйича ҳуқуқий ва социологик мулоҳазалар www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16693260

асосчиларидан бири бўлган юрист **Леон Дюги** давлатни «жамиятни ташкил этиш ва унинг фаолиятини умумий фаровонлик учун таъминлашни мақсад қилган давлат хизматлари федерацияси» сифатида тасаввур этади. Давлат хизматчилари бунда оддий ижрочилар эмас, балки «давлатнинг мажбурий вазифаси доирасига кирадиган хизматни амалга оширишда иштирок этувчи шахслар» сифатида кўринади. Леон Дюги бу мулоҳазаларнинг технократик моҳиятини чеклаб, шундай хулоса қиладики: «Агар давлат ҳокимияти мавжуд бўлса, у бир ҳуқуқ эмас, балки бурч ва вазифадир». Давлат фақатгина у кўрсатаётган хизматлар орқалигина ўз легитимлигини топа олади [14. В. 413].

АҚШда давлат фуқаролик хизматига оид ҳуқуқий асос 1883 йилда қабул қилинган “Фуқаролик хизмати тўғрисидаги қонун” (Пендлтон акти) билан боғлиқдир. Мазкур қонун аввало фуқаролик хизматчиларини танлаш ва уларни самарали назорат қилишни ҳуқуқий асосда таъминлаш мақсадида қабул қилинган. Кўпгина тадқиқотчиларнинг фикрича, айнан “Пендлтон акти” АҚШда замонавий давлат хизмати тизимининг қонуний пойдеворини ташкил этган. Чунки 1883 йилгача мавжуд бўлган фуқаролик хизмати тизими, уларнинг таъкидлашича, асосан олий лавозимдаги мансабдор шахсларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган бўлиб, омма манфаатларини ифода этмаган [15].

“Пендлтон акти” орқали давлат хизматига меритократия, яъни билим, қобилият ва холис танлов асосида кириш, хизмат фаолиятида эса самарадорлик ва ҳисобдорлик тамойиллари жорий этилди. Бу ўзгариш фақат ҳуқуқий эмас, балки институционал имиж нуқтаи назаридан ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Чунки фуқаролар назарида давлат хизматчиси шахсий манфаатлар эмас, жамоатчилик розилиги ва адолат асосида фаолият юритувчи, ишончли ва холис шахс сифатида кўрилиши лозим эди. Шундай қилиб, “Пендлтон акти” нафақат давлат бошқарувининг самарадорлигини оширишга, балки давлат фуқаролик хизмати орқали давлатнинг ижобий сиёсий имижини шакллантиришга хизмат қилувчи муҳим меъёрий ҳужжатга айланди.

Классик давлат бошқаруви (Classical Public Administration) даврида давлат фуқаролик хизмати муайян назарий тамойиллар асосида шаклланган бўлиб, улар – барқарорлик, тизимлилик, мослашувчанлик, холислик, тенглик ва бепулик каби қоидаларни ўз ичига олади. Замонавий капиталистик давлатларда шаклланган бюрократик ташкилотлашув айнан шу тамойиллар асосида самарали давлат бошқарувини таъминлаш учун ишлаб чиқилган. Бу ёндашув илмий асосланган бошқарув ғоясига таянади, хусусан Фредерик В.Тейлорнинг “Илмий бошқарув” назарияси асосида таклиф этилган меҳнат тақсимоти ва ихтисослашувга асосланган иерархик ва стандартлаштирилган ташкилот тузилмаси шунга ёрқин мисолдир [16. В. 334–336].

Классик ёндашувда давлат хизмати – давлат тузилмасининг институционал ядроси, яъни давлатнинг амалий ифодаси сифатида қаралади. Унинг фаолияти давлатнинг жамоат товар ва хизматларини ишлаб чиқариш ҳамда тақсимлаш миссияси билан боғлиқ бўлиб, бюрократия ушбу вазифани амалга оширишда энг самарали механизм сифатида баҳоланади. Бу тизимнинг асосий қадриятлари – махфийлик, самарадорлик ва рационаллик бўлиб, улар орқали сиёсий таъсирлардан холи, профессионал бошқарувни таъминлаш кўзда тутилган [17. В. 551–552].

1970-йиллар охирида ривожланган мамлакатларда классик давлат бошқарувиغا нисбатан танқидлар таъсирида **Янги давлат бошқаруви (New Public Management)** концепцияси вужудга келди. Унда самарадорлик, рақобат, маҳаллийлашув, фуқарога йўналтирилганлик ва хусусий сектор услубларини давлат бошқарувиغا татбиқ этиш асосий йўналиш сифатида белгиланди. Бу ёндашув давлат хизматиغا “фуқаро – миждоз” нуқтаи назаридан қарашни, натижавийлик ва ҳисобдорликни биринчи ўринга қўйишни тақозо қилди. Классик бюрократик тузилмалар оғир, ташаббуссиз ва технологик ўзгаришларга мос келмаслиги учун давлат хизматлари сифатини оширишда бозор механизмларини жорий этиш ғояси илгари сурилди.

New Public Management моделининг ривожланиши давлат фаолиятидаги “хизматлар тўғрисидаги” тушунчани тубдан ўзгартирди: давлат хизматларининг қамрови қисқартирилди, уларнинг кўп қисми хусусий сектор ёки мустақил агентликлар зиммасига юкландӣ. Хизмат сифати, жавобгарлик ва шаффофлик каби кадриятлар устувор ўрин тута бошлади. Бу жараён босқичма-босқич кечди: аввал иқтисодий тежамкорлик ва субсидияларни қисқартириш, кейин хусусийлаштириш ва ниҳоят сифатга йўналтирилган давлат хизмати моделига ўтиш кузатилди. Шу тариқа “давлат хизмати” тушунчаси фақат ижро органи эмас, балки рақобатбардош ва миждозни кониқтирадиган хизмат кўрсатиш институти сифатида қайта кўриб чиқилди [18. В. 113].

2000-йиллар бошидан бошлаб илгари сурила бошланган Янги давлат хизмати (New Public Service) – давлат бошқарувида демократик кадриятлар, фуқаролар иштирокини таъминлаш ва давлат хизматининг инсон-парвар моҳиятини илгари сурадиган ёндашув бўлиб, **Б. Денхарт** ва **В. Денхарт** томонидан илгари сурилган. Ушбу модель ЯДИнинг самарадорлик ва бозор тамойилларига қаратиладиган ёндашувига танқидий муносабат сифатида шаклланган бўлиб, давлатнинг мақсади – фуқарога хизмат қилиш, фуқаронинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, иштирокни кучайтириш, давлат хизматининг моҳиятини демократик онг ва масъулият билан бойитишдан иборат, деб ҳисоблайди [19. В. 364–386].

ЯДХга кўра, фуқаро давлат бошқарувида пассив объекти эмас, балки фаол субъект ҳисобланади. Шу боис, давлат сиёсатларини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда фуқароларнинг иштирокини таъминлаш, улар билан ҳамкорликда иждимой муаммоларни ҳал этиш муҳим ҳисобланади. Бу модель ҳисобдорлик, ошкоралик, ҳамкорлик, жамоавий иш, қайта тузилиш ва сифат каби замонавий бошқарув кадриятларини ўз ичига олади. Давлат хизматлари фақат давлат органлари томонидан эмас, балки хусусий ва жамоат ташкилотлари билан шартномавий асосда ҳам тақдим этилиши мумкин.

Тадқиқот натижасига кўра, давлат ташкилоти ва жамият ўртасидаги ҳамкорлик туфайли хизмат кўрсатиладиган соҳалар кенгайган, ҳамкорлик ва ҳисобдорлик механизмлари яратилиб, давлат ташкилотининг бошқарув салоҳияти ошган, оғир ва қоидабоз давлат тузилмаси фуқаро эҳтиёжларига нисбатан сезгирроқ ҳолатга келтирилган. Шу жиҳатдан New Public Service ёндашуви фуқаро-ҳукумат алоқаларига асосланган сиёсий имижни шакллантиришда илғор методология сифатида кўриб чиқилиши мумкин.

II. ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИ СИЁСИЙ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ХАЛҚАРО ТАЖРИБА

2.1. Ривожланган Европа давлатлари тажрибаси (Буюк Британия, Германия, Франция)

Буюк Британия фуқаролик хизмати шаклланишидаги илк институционал асослар XIX асрнинг иккинчи ярмида, яъни 1850–1870 йиллардаёқ яратилган. Бу даврда кадрлар танловида меросий ёки шахсий алоқаларга асосланган тизимдан воз кечилиб, унинг ўрнига очиқ танлов имтиҳонлари механизми жорий этилди. Давлат хизматига қабул қилиш ва хизматни баҳолаш жараёнларини мустақил бошқариш мақсадида махсус орган – Фуқаролик хизмати комиссияси (Civil Service Commission) ташкил этилди. Бу орган бошқа маъмурий тузилмалардан тўлиқ мустақил бўлгани боис, давлат хизматининг нейтраллиги ва касбийлиги таъминланган. Буюк Британия фуқаролик хизматидаги энг муҳим тамойиллардан бири – маъмурий бошқарувни сиёсий таъсирдан холи қилиш ҳисобланади. Бу принципга биноан, давлат ходимлари икки асосий тоифага ажратилади: алмашувчан сиёсий арбоблар (тақрибан 100 киши) ва доимий касбий хизматчилар. Биринчи гуруҳга Бош вазир, вазирлар, давлат котиблари ва ҳукумат ўзгариши билан лавозимини тарк этувчи шахслар киради. Иккинчи гуруҳни эса ҳукумат

таркиби ўзгарган тақдирда ҳам фаолиятини давом эттирадиган фуқаролик хизматчилари ташкил этади. Шу йўл билан хизматчиларнинг сиёсий бетарафлиги сақланади, лекин улар сиёсий қарорлар тайёрлашда иштирок этади. Бироқ амалга ошириладиган сиёсат учун жавобгарлик сиёсий шахсларга – вазирларга юклатилган [20. В. 159–160]. Шунингдек, парламент томонидан молиялаштириладиган вазирликлар ва марказий ҳукумат муассасаларида фаолият юритувчи шахслар расман давлат хизматчилари деб ҳисобланади. Улар давлат сиёсати ижроси, жамоатчилик олдида ҳисобдорлик ва институт сифатида давлат имижини шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

Фуқаролик хизматида Fast Stream [21] дастури мавжуд бўлиб, у ёш иқтидорли битирувчиларни махсус соҳаларда тажриба асосида ишга қабул қилиш ва тезкор карьера ўсишини таъминлашга қаратилган. Бироқ, бир вақтнинг ўзида мутахассисларнинг хизматдан чиқиб кетиши ва бошқа соҳага ўтиши жадал кечмоқда. Бунга асосий сабаб – фуқаролик хизмати ва хусусий сектордаги маош миқдори ўртасидаги катта фарқдир [22].

Ҳозирги кунда кўплаб фуқаролик хизматлари департаментлари мутахассис олимларни юқори лавозимларга тайинлаш сиёсатини амалга оширмоқдалар. Шунга қарамасдан, соҳа мутахассисларига бўлган талаб тўлиқ қондирилмаган. Айниқса, тиббиёт, математика, статистика, харид (procurement) ва муҳандислик каби йўналишларда мутахассислар етишмовчилиги сақланиб қолмоқда. Бу ҳолат давлат хизматида юқори малакали кадрларни жалб қилиш ва сақлаб қолиш механизмларини янада такомиллаштириш зарурлигини кўрсатади [23].

Германияда “фуқаролик хизмати” деган атама тез-тез қўлланилса-да, амалда бу атама иккита алоҳида тизимни ифодалаш учун ишлатилади: давлат хизматчилари (“Beamte”) ва давлат секторида шартнома асосида ишлаётган ходимлар (“Tarifbeschäftigte”) [24]. Германияда Beamte – яъни давлат фуқаролик хизматчилари махсус ҳуқуқий мақомга эга бўлиб, улар умрбод тайинланади ва фақат оғир ҳуқуқбузарликлар, хусусан, коррупция ёки

судланган ҳолатда ишдан бўшатилади. Ушбу мақом XVIII асрдаги Пруссияда давлат хизматини профессионаллаштириш ва адолатни таъминлаш мақсадида шаклланган. Beamte давлат номидан амалга ошириладиган ваколатли фаолиятлар учун масъул бўлиб, улар давлатга юксак садоқат билан хизмат қилиш мажбуриятини олади, давлат эса ўз навбатида уларни молиявий ва ижтимоий жиҳатдан кафолатлайди. Beamte мақомидаги шахсларга бир қатор имтиёзлар берилади: хусусий тиббий суғурта асосида тиббий ёрдам, юқори пенсия, иш ҳақининг йиллик ошиши ва ишдан бўшашнинг мураккаб тартиби. Бироқ, улар умумий ишчилар сингари иш ташлаш ҳуқуқига эга эмаслар, иш вақти ва маош қонун билан белгиланади. Шунингдек, улар давлатга нисбатан ватанпарварлик ва холислик талабларига риоя қилиши керак [25].

Tarifbeschäftigte – бу Германиядаги ижтимоий хизматлар ва баъзан соғлиқни сақлаш соҳаларида коллектив шартномалар (Tarifverträge) асосида ишга қабул қилинувчи ходимлар тоифасидир [26]. Ушбу ходимлар давлат хизмати тизимида Beamte мақомига эга бўлмасалар-да, жамоат секторида муайян вазифаларни бажарадилар. Уларнинг касбий мансабда ўсиши учун тўлиқ ривожланган тизим мавжуд эмас ҳамда уларга нисбатан Германия фуқаролигига хос бўлган айрим ҳуқуқий ва институционал имкониятлар татбиқ этилмайди.

Германияда кейинги йилларда амалдорлик (Beamte) институтини бекор қилиш ёки уни ислоҳ этиш зарурати борасида мунозаралар авж олган. Бу баҳслар, аввало, амалдорларга хос кўплаб ҳуқуқий ва моддий имтиёзлар мавжудлиги, шунингдек, бошқарув тузилмаларида амалдорлар сони меъёрдан ортиқ экани каби танқидларга асосланади. Бундай талаблар замирида давлат хизматини янада шаффоф, иқтисодий самарали ва рақобатбардош қилиш истаги мужассам.

Шундай қилиб, юқорида келтирилган маълумотларга таяниб хулоса қилиш мумкин: Германия Федератив Республикасидаги давлат хизмати – бу аниқ тартибга солинган, тўғри ташкил этилган тизим бўлиб, унда ваколатлар

бошқарув даражаларига мувофиқ тақсимланган. Мазкур институт нуфузли соҳа ҳисобланади, чунки бундай касбий фаолиятга фақат ишончли билим ва муваффақиятли натижаларга эга бўлган номзодлар кўп босқичли танлов тизими орқали саралаб олинади. Бундан ташқари, нуфузга асосланган ва жамоатчилик назорати ҳам мавжуд бўлиб, давлат фуқароларни давлат хизматини танлаш тартиби тўғрисида маълумот беришга алоҳида эътибор қаратади.

Францияда давлат хизматчилари давлатнинг барча даражадаги органларида – пойтахтда ҳам, жойларда ҳам қонунчилик, ижроия ва суд органларида хизмат қиладиган шахслар сифатида қаралади. Бундан ташқари, 1984 йилда қабул қилинган Қонун асосида маҳаллий ҳокимиятлар тизимида ҳам алоҳида давлат хизматчилари корпуси ташкил этилган. Ҳар бир оммавий юридик шахс – давлат ёки маҳаллий ҳамжамоа – мустақил иш берувчи сифатида фаолият юритади ва унинг хизматчилари ҳуқуқий мақомида муайян ўзига хосликлар мавжуд.

Барча давлат хизматчилари икки катта туркумга бўлинади. Булардан биринчисини давлат маъмурияти, шунингдек маҳаллий ҳамжамоалар ва оммавий муассасаларнинг фуқаролик хизматчилари (шу жумладан ўқитувчилар ва шифокорлар) ташкил этади; иккинчи гуруҳ ҳарбий хизматчилар, судлар ва парламент ходимларидир [27. В. 103].

Франция давлат хизматининг юксак анъаналари ва давлат хизматлари сифати мамлакатнинг иқтисодий ўсиши, халқаро рақобатбардошлиги ҳамда инвестицион жозибадорлиги учун мустаҳкам пойдевор вазифасини ўтайди. Бундай салоҳиятни сақлаб қолиш ва мустаҳкамлаш айниқса демографик ўзгаришлар, рақамли технологиялар тараққиёти ва жаҳон миқёсидаги рақобат кучайиб бораётган бугунги кунда алоҳида аҳамиятга эга. Бу жараёнда давлат ва хусусий секторнинг ўзаро ҳамкорлиги, ҳар бирининг ўзига хос вазифа ва имкониятлари муҳим ўрин тутади. Давлат хизматининг самарадорлиги Франция иқтисодиётида ижобий натижаларга эришишда ҳал қилувчи омил

бўлиб, хусусан, иш ўринлари яратилиши ва меҳнат бозори динамикаси билан чамбарчас боғлиқдир.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, кўплаб ҳудудий давлат ташкилотлари ва инсон ресурслари учун масъул шахслар давлат хизматчилари ёллашда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳолат нафақат Францияда, балки Европа Иттифоқининг бошқа етакчи давлатларида – хусусан, Буюк Британия ва Германияда ҳам кузатилмоқда. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, муаммони бартараф этиш учун бешта асосий муаммони ҳал қилиш зарур:

- Рақобатбардош иш шароитларини яратиш;
- Касб имижини мустаҳкамлаш;
- Ёшлар орасида касбни тарғиб қилиш;
- Ички мотивация ва касбий ўсиш имкониятларини кенгайтириш;
- Талантларни сақлаб қолиш механизмларини такомиллаштириш.

Бундан ташқари, иш берувчи сифатида ҳудудий ташкилотлар жозибадорлигини ошириш ва ишчи кучини сақлаб қолиш учун амалий жиҳатдан учта асосий йўналиш тавсия этилади: 1) давлат хизматининг ижобий имижини шакллантириш орқали маҳаллий даражада иш берувчи сифатида нуфузни ошириш; 2) касблар ҳақида маълумот беришни кенгайтириш ва ёшларга давлат хизматини танлаш имкониятини кўрсатиш; 3) рақобатбардош шарт-шароитлар ва иш муҳитини яратиш орқали мавжуд ходимларни сақлаб қолиш ва янгиларини жалб этиш.

Бу ечимлар орқали давлат хизмати янада самарали, рақобатбардош ва ёшлар учун қизиқарли касбга айланиши мумкин [28].

2.2. Замонавий Шарқ давлатлари тажрибаси (Туркия, Япония, Сингапур)

Глобал миқёсда кузатилаётган трансформация жараёнлари **Туркия давлат** бошқаруви тизимида ҳам бевосита таъсир кўрсатмоқда. Бошқа www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16693260

давлатларда бўлгани каби Туркияда давлат бошқаруви тизими тўғридан-тўғри кўчирилган моделларга эмас, балки мамлакатнинг ўзига хос тарихий ва ижтимоий шароитлари билан уйғунликда шаклланган. Чунки ишлаб чиқилган ҳар қандай восита ва усул, авваламбор, мамлакатнинг аввалги институционал тузилмасига юклатилиб, кейингина амалиётга жорий этилади.

Турк бошқарув тузилмасининг ривожланиш жараёнида, айниқса, бюрократиянинг тутган ўрнига эътибор қаратган Метин Хепер бошқарув тузилмасини “давлат анъанаси” тушунчаси билан таърифлаб, мавжуд сиёсий, ижтимоий, маданий ва тарихий шароитларни муҳим ўзгарувчи сифатида баҳолаган. Унга кўра, Турк давлат бошқаруви тизими бугунги тузилмасини Усмонли даври ва Республика ташкил этилган йиллардаги моделга биноан шакллантирган. Бу нуқтаи назардан қаралганда, ўзгарувчан шароитларга кўра қайта шакллантириладиган давлат бошқаруви айнан шу асосий модель устига қурилмоқда [29].

2000-йиллар бошида Туркияда давлат бошқарувини қайта ташкил этиш жараёни нафақат маъмурий, балки сиёсий имижни шакллантириш нуқтаи назаридан ҳам муҳим жараён сифатида намоён бўлди. 2002 йили қабул қилинган “Туркияда ошкораликни ошириш ва давлатда самарали бошқарувни ривожлантириш ҳаракатлар режаси” орқали самарадорлик, шаффофлик, ҳисобдорлик ва ижро қуввати каби мезонлар давлат бошқарувининг имидж сиёсатида марказий ўрин эгаллади. Бу режа доирасида давлат хизматида ижро стандартларини белгилаш, давлат ташкилотлари ва жамоат тузилмалари ўртасидаги муносабатларни қайта кўриб чиқиш, фуқароларнинг ахборотга бўлган ҳуқуқини таъминлаш ва маҳаллий бошқарувларни кучайтириш орқали давлат аппаратининг жамоат олдидаги обрўсини оширишга қаратилган кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилди [30. В. 13–47].

Мазкур ҳаракатлар режаси кейинчалик давлат бошқарувини ислоҳ қилиш борасидаги қатор ҳуқуқий ўзгаришлар учун асос бўлиб хизмат қилди. Улар орасида энг муҳим ҳуқуқий ҳужжатлардан бири 2003 йилда қабул

килинган “Давлат бошқарувининг асосий тамойиллари ва уни қайта ташкил этиш тўғрисида”ги қонундир. Ушбу қонун орқали давлат бошқарувининг институционал тизимида аниқ вазифа ва ваколатлар белгилаб берилиши, марказий ва маҳаллий органлар ўртасидаги масъулият тақсимоли тўғри йўналтирилиши мақсад қилинди [31]. Бу жараён, ўз навбатида, давлат фуқаролик хизмати тизимининг самарадорлигини ошириш, хизматнинг жамоат олдида очиқлиги ва жавобгарлигини таъминлаш, шу орқали эса фуқаролик хизматининг ижобий сиёсий имижини шакллантиришга хизмат қилди. Ислоҳотлар давлат хизматчиларининг фаолиятини фуқаролар манфаатларига мос равишда қайта йўналтириш, хизмат сифатини ошириш ва давлатнинг ишончли, замонавий ва фаол бошқарув субъекти сифатида қабул қилинишига қаратилган стратегик чоралар мажмуини ифодалади.

Бу нуқтаи назардан **Япония** тажрибаси алоҳида эътиборга лойиқ. Ушбу мамлакатда “Вакон – ёсай” афоризми кенг тарқалган бўлиб, у “Япон руҳи – Ғарб билимлари” деб таржима қилинади. Ушбу ибора замонавий Япония тараққиётининг формуласи сифатида қаралади: анъанавий миллий кадриятларни сақлаган ҳолда, Ғарб цивилизациясининг илғор ютуқларини қабул қилиш. Бундан ташқари, Японияда давлат фуқаролик хизмати соҳасида ўзига хос қоидалар шаклланган. Кадрлар сиёсатида шахс муайян лавозимни босқичма-босқич эгаллаб бориши талаб этилади. Масалан, 30 ёшда департамент раҳбарининг ўринбосари лавозимига тайинланиш имкони йўқ. Давлат хизматидаги “чиндан чинга” принципи бу каби “поғонани сакраш” ҳолатларига йўл қўймайди. Лавозим ёш ва иш тажрибаси билан узвий боғланган бўлиб, бу тизимнинг барқарорлигини таъминлайди. Япон жамияти давлат бошқарувида тасодифий, билимсиз, тажрибасиз ёки қобилиятсиз шахслар иштирок этмаслигидан манфаатдор [32. В. 106]. Шу боис, давлат хизмати соҳаси кенг қамровли ва узвий тартибга солинган бўлиб, бошқарув самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади.

Япония сўнгги йилларда, айниқса, иқтисодий соҳада эришган муҳим муваффақиятлари билан халқаро майдонда катта эътибор қозонди. Бу ютуқлар, айрим тадқиқотчилар томонидан, япон давлат-сиёсий моделидаги хусусиятлар, хусусан, бюрократик аппаратнинг юқори самарадорлиги билан боғланади. Масалан, Гарвард университети социология профессори Эзра Фогел ўзининг “Япония биринчи ўринда: Америка учун сабоқ” (Japan as Number One: Lessons for America) номли машҳур асарида Япония бюрократиясини юқори малакали, ворислик анъаналарига содиқ ва масъулиятни чуқур ҳис қилувчи кадрлар билан таъминланган тизим сифатида тасвирлайди. Унинг фикрига кўра, айнан мана шу хусусиятлар Америка бюрократик тизимида етишмайдиган асосий жиҳатлардир [33].

Японча бюрократиянинг ўзига хос ва бетакрор тузилиши, энг аввало, миллий менталитет ва маданият таъсирида шаклланган. Бу тизимнинг самарадорлиги япон халқининг анъанавий фазилатлари – меҳнатсеварлик, жамоавийлик, ижтимоий обрўга ҳурмат, шахслараро муносабатларда уйғунликка интилиш, ҳамда ўз-ўзини такомиллаштириш (кайзен тамойили) каби маданий хусусиятлар билан чамбарчас боғлиқ. Мазкур хусусиятлар япон бюрократик тизимидаги интизом, садоқат ва барқарорликни таъминлаб, уни фақат ташкилий механизм эмас, балки маданий омилга таянган жамиятни тартибга солувчи воситага айлантирган.

Бунинг натижасида Японияда давлат фуқаролик хизматининг сиёсий ва ижтимоий имижини юқори мақомга эга бўлиб, жамият томонидан ишонч ва ҳурмат билан қабул қилинадиган институционал рамзга айланган. Бюрократия фақат маъмурий вазифаларни бажарувчи тузилма эмас, балки фуқароларнинг эҳтиёжларига жавоб бера оладиган, холис, самарали ва масъулиятли давлат хизмати намунаси сифатида кўрилади. Шу маънода, японча тажриба давлат фуқаролик хизматининг ижобий имижини шакллантиришда маданий кадриятлар ва профессионал стандартлар ўртасидаги уйғунликни стратегик асос сифатида кўрсатиб беради.

Сингапурдаги давлат фуқаролик хизмати расман 1955 йилда ташкил этилган бўлса-да, унинг илдизлари анча илгариги – 1819 йилда Британия томонидан Сингапурга асос солинган даврга бориб тақалади. Маҳаллий ўзини-ўзи бошқариш ҳуқуқининг босқичма-босқич жорий этилиши ва 1965 йилда мамлакат мустақилликка эришиши давлат хизмати тузилмасининг шаклланишига тўғридан-тўғри таъсир ўтказмаган. Аммо 1990 йилдан кейин, яъни Биринчи бош вазир Ли Куан Ю раҳбарлигидаги қатъий ва интизомли тузумдан сўнг, демократия принципларига яқинроқ бўлган ва самарадорликка йўналтирилган “Ли тартиботи” жорий этилганидан кейин, давлат хизматида жиддий институционал ўзгаришлар амалга оширилди [34. В. 240].

Сингапурдаги давлат хизмати бугунги кунда Осиёдаги энг самарали ва эътиборга молик фуқаролик хизматларидан бири сифатида эътироф этилган. Ушбу самарадорлик – давлат хизматчиларининг қатъий интизоми, юксак масъулият ҳисси, шахсий меҳнатсеварлик маданияти ва коррупция даражасининг пастлиги билан чамбарчас боғлиқ. Давлат хизматчилари меритократия асосида, яъни билим, малака ва салоҳиятга қараб танлаб олинади, уларнинг доимий равишда тайёргарлик даражаси оширилади ва хизмат сифатини яхшилашга қаратилган махсус дастурлар мунтазам равишда амалга оширилади.

Сингапурдаги сиёсий етакчилик давлат хизматидан мукамалликка тинимсиз интилишни талаб қилади. Уларнинг вазифаси фақатгина ҳукумат сиёсатини ижро этиш эмас, балки унинг ҳаётга татбиқини юксак даражада амалга оширишдир. Бу жараён, ўз навбатида, Сингапурнинг ҳудудий кичиклиги, аниқ ва узоқни кўзловчи режалаштириш сиёсати, бошқарувнинг юқори даражадаги обрўси ҳамда ижтимоий ишонч билан ҳам таъминланган. Сингапур давлат хизмати нафақат самарадор бошқарув намунаси, балки халқ кўзида юксак нуфузга эга сиёсий имижга эришган институтга айланган. Унинг таъсирчанлиги айнан аниқ натижаларга йўналтирилгани, фуқаролар эҳтиёжларига жавоб берувчи ёндашувга эга экани билан асосланади.

Бизнингча, Туркияда давлат бошқарувини қайта ташкил этиш жараёни маъмурий ислохотлар билан бирга давлат хизмати имижини кучайтиришга қаратилган бўлиб, жамоатчилик ишончи ва очиқликни таъминлаш мақсадида шаффофлик, ҳисобдорлик ва хизмат сифатини оширишга эътибор берилган. Япония ва Сингапурда эса давлат фуқаролик хизмати тизимининг барқарорлиги ҳамда юқори нуфузга эга бўлиши, аввало, миллий маданият ва катъий интизомга таянади. Шу билан бирга, кадрлар сиёсатида билим, қобилият ва меҳнатга асосланган адолатли танлов – яъни меритократия тамойилига амал қилиниши мазкур тизимнинг самарадорлиги ва жамоат ишончига сазовор бўлишида ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилган.

III. ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ СИЁСИЙ ИМИЖИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ДОИР НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР

3.1. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон сиёсий имижини шаклланиш босқичлари

Давлатимиз мустақилликка эришганидан сўнг қисқа тарихий давр ичида жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўрин эгаллаб, кўплаб давлатлар ва нуфузли халқаро ташкилотлар билан яқин ҳамкорлик алоқаларини йўлга қўйди. Ўзбекистон дунёга ёш ва истиқболли давлат сифатида танилди.

Ўтган 34 йил мобайнида мамлакатимизнинг халқаро имижини босқичма-босқич шаклланди. Бу жараёнда сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва маданий соҳалардаги ютуқларимиз имижимизга ижобий таъсир кўрсатган бўлса, айрим воқеа-ҳодисалар эса салбий таъсир ўтказгани кузатилди.

Шуларни инобатга олган ҳолда, Ўзбекистоннинг жаҳондаги сиёсий имижини шаклланишини шартли равишда уч босқичга бўлиб ўрганиш мумкин:

Биринчи босқич – 1991 йил мустақилликка эришган пайдан 2005 йилгача бўлган даврни қамраб олади. Бу даврда мамлакатимиз дунё ҳамжамияти томонидан ёш мустақил давлат сифатида тан олинди. Ўзбекистон халқаро майдонда фаол ташқи сиёсат юритиб, глобал муаммолар юзасидан конструктив таклифлар билан чиқиш орқали навқирон ва ташаббускор давлат сифатида жаҳон ҳамжамиятида ўз ўрнини мустаҳкамлади.

Иккинчи босқич – 2005 йиллардан 2016 йилгача бўлган даврда бир қатор ички сиёсий, иқтисодий, ижтимоий муаммолар давлатимиз имижига салбий таъсир ўтказиб, мамлакатнинг сиёсий имижига ёмонлашди. 2005 йил Андижон воқеаларидан сўнг халқаро ахборот воситаларининг бир ёқлама ёритуви Ўзбекистоннинг халқаро имижига жиддий салбий таъсир кўрсатди ва натижада “Cotton Campaign” ташаббуси билан мажбурий меҳнат иддаолари асосида мамлакат пахтасига бойкот эълон қилинди, бу эса хорижий ахборот каналларига нисбатан чекловлар ва цензура кучайишига олиб келди.

Учинчи босқич – 2016-йилдан бугунги кунга қадар бўлган вақтда мамлакатимизнинг ижобий ташқи сиёсий имижини ривожлантириш давлат сиёсатининг бош, устувор йўналишларидан бирига айлантирилди ва бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, 2017 йили қабул қилинган “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да белгиланган вазифалар – давлат мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, мамлакатнинг халқаро муносабатларда тенг ҳуқуқли субъект сифатидаги ўрни ва нуфузини ошириш, ривожланган демократик давлатлар қаторидан муносиб ўрин эгаллаш, атроф-муҳитда хавфсизлик, барқарорлик ва яхши кўшничилик муҳитини шакллантириш, шунингдек, Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар тўғрисида халқаро ҳамжамиятга холис ахборот етказишга қаратилган [35].

Ушбу мақсадларни амалга ошириш доирасида мамлакатнинг халқаро майдондаги ижобий обрў-эътиборини ошириш, шу билан бирга, Ўзбекистон www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16693260

Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини холис ва ҳаққоний баҳолашни таъминлаш юзасидан аниқ мақсадли чора-тадбирлар белгиланди. Жумладан, 2019 йил 25 февралда Президентнинг ПҚ–4210-сонли “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори қабул қилинди. Ушбу қарор мамлакат имижини ошириш борасидаги давлат сиёсатида муҳим қадам бўлди.

Мамлакатнинг халқаро ижобий имижини миллий манфаатларни самарали илгари суришнинг асосий омили ва давлат фаровонлигини юксалтириш ҳамда барқарор ривожланиш, миллий иқтисодиётнинг жаҳон миқёсида рақобатбардошлигини ошириш билан боғлиқ бўлган стратегик масалаларини ҳал этишдаги энг муҳим шартларидан биридир [36]. Шу мақсадда Ўзбекистоннинг имиж сиёсатини такомиллаштириш ва аниқ белгиланган дастур асосида ривожлантириш учун “Ўзбекистон Республикасининг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш Концепсияси” лойиҳаси ишлаб чиқилди ва халқ муҳокамасига қўйилди.

Мамлакатимизнинг имижини яхшиланишига таъсир кўрсатган воқеалардан яна бири бу Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг БМТнинг 72 ва 75-сессиядаги нутқлари ва унда билдирган таклифларидир. Мамлакаримиз раҳбари БМТнинг 72 сессиясидаги БМТнинг Ёшлар ҳуқуқлари тўғрисидаги халқаро конвенциясини ишлаб чиқиш ва Бош Ассамблеянинг “Маърифат ва диний бағрикенглик” деб номланган махсус резолюциясини қабул қилиш бўйича ташаббусларига хорижий оммавий ахборот воситаларида алоҳида эътибор қаратилган. Президентимиз Марказий Осиёда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, Орол денгизи қуриши муаммоси, қўшни мамлакатлар билан яхши қўшничилик муносабатларини мустаҳкамлаш ва Афғонистон муаммоси масалаларини кўтариб чиқди. “Афғонистонда тинчликка эришишнинг ягона йўли – марказий ҳукумат ва мамлакат ичидаги асосий сиёсий кучлар ўртасида олдиндан ҳеч қандай шарт қўймасдан, тўғридан-тўғри мулоқот олиб боришдир” дея таъкидлади **Шавкат Мирзиёев** [37]. Бундан www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16693260

ташқари Президентимиз БМТ Хавфсизлик Кенгашини бугунги кун талабларига мос равишда кенгайтириш зарурлигини таъкидлади ҳамда БМТнинг янги раҳбарияти томонидан ташкилотни бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича амалга оширилаётган тадбирларни қўллаб-қувватлади.

Шавкат Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 75-сессиясида ўзбек тилида нутқ сўзлади. Ўзбекистон президенти Пандемиялар даврида давлатларнинг ихтиёрий мажбуриятлари тўғрисидаги халқаро кодексни ишлаб чиқишни таклиф этди. Шавкат Мирзиёев минтақадаги муаммоларга эътибор қаратиш кераклигини таъкидлаб, мамлакат Афғонистонни Марказий Осиёнинг ажралмас қисми сифатида қабул қилишини таъкидлади.

Эътироф этилган ютуқларидан бири – Марказий Осиё давлатлари билан ҳамкорлик муносабатларининг жадал равишда юксалишидир. Ўзбекистоннинг минтақа давлатлари билан олиб борган ташқи сиёсатида мутлақо янги босқич бошланди. Бу жараён жуда қисқа вақт ичида амалга ошгани билан эътиборга лойиқ бўлиб, уни халқаро дипломатия амалиёти учун намунавий мисол сифатида баҳолаш мумкин.

Ислохотларнинг инсон тафаккурини ўзгартиришга қаратилганлиги – уларнинг энг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида намоён бўлади. Чунки айнан ана шу ислохотлар Янги Ўзбекистонни яратаётган муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Инсон капитали сифати ҳар қандай модернизация жараёни ва иқтисодий ютуқнинг пойдеворидир. Бироқ бу жараён фақат назарий мулоҳазалар ёки расмий формулаларга эмас, балки, аввало, муайян ғояларга асосланиши лозим. Ана шундай илҳомбахш ғоялардан бири – Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан илгари сурилган “Учинчи Ренессанс” концепциясидир.

Ушбу ғоянинг моҳияти шундаки, у, бир томондан, Ўзбекистон ҳудуди илгари жаҳон цивилизацияси ва халқлари учун илм-фан, маънавият ва

маданиятнинг маркази сифатида хизмат қилган тарихий хотирага, миллий ўзликни англаш, маънавий-тарихий илдизлар ва маданий меросга таянади. Бу интеллектуал юксалишнинг илк босқичи IX–XII асрлардаги Биринчи Ренессанс (Ислом Маърифат Ренессанси), иккинчи босқичи эса XIV–XV асрлардаги Темурийлар даври Ренессанси бўлган.

Иккинчи томондан эса “Учинчи Ренессанс” ғояси бугунги замон ва келажакка қаратилади. XXI аср ахборот-коммуникация технологиялари, инновациялар ва интеллектуал ресурслар орқали глобал рақобатни белгилайдиган даврдир. Бу жараёнда Ўзбекистон учун нафақат қатъий чорлов, балки, жаҳон тараққиётининг илғор қатламига қўшилиш имконияти ҳам мавжуд. Бироқ ушбу тарихий имкониятдан самарали фойдаланиш, аввало, таълим тизимини тубдан ислоҳ қилиш ва инсон капиталини ривожлантиришга боғлиқ. Фақат шундагина мамлакат тикланишнинг янги босқичи – Учинчи Ренессанс доирасида муносиб ўрин эгаллаши мумкин бўлади.

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистон мустақилликнинг дастлабки йиллариданоқ халқаро ҳамжамиятда ижобий ташқи сиёсий имижни шакллантиришни ўз ташқи сиёсатининг устувор вазифаларидан бири сифатида белгилаб олган. Сўнгги йилларда мазкур йўналиш давлат сиёсатининг стратегик ва устувор йўналишларидан бирига айланди ҳамда ушбу мақсадда тизимли ва кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Мамлакатимизнинг халқаро майдонда ижобий қабул қилиниши ва нуфузининг юксалиши, ўз навбатида, иқтисодий, ижтимоий, инвестициявий, илмий, маърифий ва маданий соҳалардаги устувор вазифаларни самарали амалга ошириш учун муҳим ресурс сифатида қаралмоқда. Шу боисдан, Ўзбекистоннинг сиёсий имижини ва унинг салоҳиятидан оқилона ҳамда мақсадли фойдаланиш, хусусан, давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ислоҳотларнинг самарадорлигини ошириш билан бевосита боғлиқдир. Бу йўналишда давлат органлари фаолиятини жадаллаштириш, давлат фуқаролик хизматининг нуфузи ва жозибадорлигини юксалтириш, шунингдек, давлат ва

жамоат тузилмалари ўртасида самарали ҳамкорлик ҳамда мувофиқлаштирув механизмларини кучайтириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

3.2. Давлат фуқаролик хизматига доир ислохотлар ва уларнинг сиёсий имижга таъсири

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришиши билан суверен, ҳуқуқий ва демократик давлатни шакллантириш ҳамда ривожлантириш жараёнида самарали давлат хизматини ташкил этиш зарурати вужудга келди. Марказлашган социалистик бошқарув усулидан бозор иқтисодиёти тамойилларига асосланган, ислохотларга таянган бошқарув тизимига босқичма-босқич ўтиш бошланди. Бу жараён турли сиёсий-иқтисодий мураккабликлар ҳамда жамиятдаги иқтисодий нотенглик фониди кечди. Айримлар бу ўзгаришларни истиқболли ислохотлар деб қабул қилган бўлса, бошқалар уни оғриқли ва номаълум келажакка бошловчи жараён сифатида баҳолади.

Мустақилликнинг дастлабки йилларида Ўзбекистон иқтисодиётида кузатилган инфляция, ишлаб чиқаришнинг пасайиши ва аҳолининг харид қобилияти тушиши каби муаммолар давлат хизматига ҳам салбий таъсир кўрсатди. Давлат корхоналарини босқичма-босқич хусусийлаштириш жараёнида аниқ қонунчилик базаси ва самарали назорат механизмларининг етишмаслиги айрим соҳаларда ижтимоий тенгсизликни кучайтирди ва аҳоли орасида давлатга ишончни сўндирадиган кайфиятларни юзага келтирди. Шунингдек, давлат фуқаролик хизматчилари ўртасида касбий ғурурнинг пасайиши, иш ҳақи пастлиги, хизмат фаолиятининг ошкоралиги етишмаслиги ва карьера ўсишининг ноаниқлиги каби муаммолар кузатилди.

Ўзбекистон Республикасида давлат бошқарувини модернизация қилиш ва самарали давлат хизмати тизимини шакллантириш борасида изчил ишлар амалга оширила бошланди. Бу жараёнда давлат хизмати институти ҳуқуқий,

ташкилий ва функционал жиҳатдан комплекс институционал тузилма сифатида ривожланди. Давлат хизматини ҳуқуқий жиҳатдан мустақкамлаш мақсадида ушбу соҳада юзага келадиган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, шунингдек, маъмурий, меҳнат, молия, жиноят ва бошқа соҳалардаги норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар билан тартибга солинди. Бу эса давлат хизматининг турли соҳалардаги фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан кафолатлашга, давлат хизматчилари ўртасидаги муносабатларни аниқ мезонлар асосида бошқаришга хизмат қилди.

Давлат хизмати тўғрисидаги алоҳида қонун ҳали мавжуд бўлмаган бўлса-да, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат хизматчиларининг меҳнатини рағбатлантириш тўғрисида» 1997 йил 13 майдаги 1778-сон Фармонида илк бор “давлат хизматчиси” атамаси расман қўлланилган. Мазкур ҳукумат ҳужжатида бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, суд ва прокуратура тизимидаги ходимлар лавозим маошларига устама ҳақ белгиланган. Шу билан, “давлат хизматчиси” тушунчаси давлат органларида (вазирликлар, давлат қўмиталари, агентликлар, давлат инспекциялари), шунингдек, суд ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларда меҳнат қилаётган шахсларга нисбатан ишлатилган [38].

Давлат хизмати соҳасини тартибга солувчи яна бир муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат – Ўзбекистон Республикаси Меҳнат ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш вазирлиги ҳамда Молия вазирлигининг 2003 йил 22 сентябрдаги қўшма қарори ҳисобланади. Унда давлат ва хўжалик бошқаруви органларидаги бошқарув, хизмат кўрсатувчи ва техник ходимлар лавозимларининг Номенклатураси тасдиқланган [39].

Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва бошқаруви Академияси проректори **А.Ю. Умаров** фикрича, ўша даврда давлат фуқаролик хизматидаги энг асосий муаммо – бошқарув амалиёти, давлат хизматидаги иш услуби ҳамда уни шакллантиришга оид принципларнинг

жамият ва иқтисодиётда кечаётган трансформация жараёнлари, шунингдек, мамлакатнинг барқарор ривожланиш мақсадларига мувофиқ эмаслиги эди. Муаммонинг таркибий жиҳатлари сифатида қуйидагиларни таъкидлаш мумкин:

– давлат фуқаролик хизматини тартибга солувчи, хизматчиларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва ижтимоий кафолатларини белгилайдиган тизимлаштирилган қонунчилик регламентацияси мавжуд эмас;

– давлат хизмати учун кадрлар тайёрлаш концепцияси ва тизими такомиллаштирилиши лозим;

– давлат хизматчисининг фаолиятини объектив баҳолаш тизими ва эришилган натижаларга қараб дифференциаллаштирилган меҳнатга ҳақ тўлаш тизими жорий этилмаган;

– мавжуд кадрлар сиёсати технологиялари кадрларни танлаш ва давлат хизматчиларини баҳолашда тўлиқ шаффоф ва объектив жараённи таъминлай олмайди [2. В. 17].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2005 йил 28 январда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенати қўшма мажлисидаги маърузасида белгилаб берилган жамиятни демократлаштириш ва янгилаш, мамлакатни ислоҳ қилиш ҳамда модернизациялашнинг устувор вазифалари ва йўналишларини амалга ошириш бўйича Давлат раҳбарининг ПҚ-24-сон қарори билан **Давлат қурилиши ва бошқаруви, қонунчилик ҳокимиятининг роли ва таъсирини кучайтириш соҳасида ислохотларнинг устувор йўналишларини амалга ошириш концепцияси** тасдиқланган бўлиб, Концепцияда “Давлат хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни лойиҳасини тайёрлаш ва унда давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми, давлат хизматини ўташ тартиби ҳамда давлат хизматчиларининг жавобгарлиги ва масъулиятини ошириш бўйича чора-тадбирларни акс эттириш назарда тутилган эди.

Юртбошимиз Шавкат Мирзиёев 2022 йил 8 август куни “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонунни имзолади. Мазкур Қонуннинг қабул қилиниши тарихий воқеа сифатида эътироф этилиб, қарийб 30 йил давомида орқага сурилиб келинган муҳим масаланинг ҳал этилиши билан аҳамиятлидир. Ушбу ҳужжат 35 миллионлик аҳолининг ҳаётини енгилаштиришга, фуқаролар кайфияти ва давлатга бўлган ишончини оширишга хизмат қилувчи дастуриламал бўлиб хизмат қилади. Қонуннинг қабул қилиниши “Халқ давлат органларига эмас, давлат органлари халққа хизмат қилиши керак” деган тамойилни тўла рўёбга чиқариш учун мустаҳкам ҳуқуқий пойдевор бўлади.

Ўзи аслида бу қонунга қандай эҳтиёж бор эди?

Хорижий мамлакатлар тажрибасига назар ташласак, давлат хизмати тўғрисидаги қонунларида хизматчиларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш, давлат хизматчилари фаолиятини баҳолаш, давлат хизматида ўсиш, бошқа давлат лавозимига ўтиш, меҳнатига ҳақ тўлаш, давлат фуқаролик хизматчиларининг иш вақти ва меҳнат таътиллари кенг ва аниқ тартибга солинганини кўришимиз мумкин. Қабул қилинган қонун айнан ушбу соҳадаги мавжуд муаммоларни бартараф этиш, шунингдек, давлат фуқаролик хизмати соҳасида ягона давлат сиёсатини шакллантириш ва амалга оширишда айни муддао бўлди, десак муболаға бўлмайди. 10 та боб ва 64 та моддадан иборат мазкур қонунда Давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми, давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ваколатлар, коррупцияга қарши курашиш механизмлари, давлат фуқаролик хизматига кириш тартиби ва шартлари, хизматчиларни ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилишга оид нормалар ўз ифодасини топган.

Давлат фуқаролик хизмати сиёсий имижини шакллантириш ва мустаҳкамлашда қабул қилинаётган қонунлар ва стратегиялар муҳим ўрин тутди. Хусусан, “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонун, “Ўзбекистон – 2030” стратегияси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2025 йил 19 июндаги ПФ–95-сон Фармони – “Давлат

фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги хужжат фуқаролик хизмати соҳасида изчил ислохотларни таъминлаб, унинг ижтимоий ва сиёсий нуфузини оширишга хизмат қилмоқда. Мазкур ҳуқуқий ва стратегик хужжатлар давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми, фаолиятининг натижадорликка қаратилиши, хизматга қабул қилишда очиқлик ва шаффофлик, хизмат этикасига риоя қилиш ҳамда хизматчиларнинг ижтимоий ҳимояси каби масалаларни қамраб олган ҳолда, фуқаролик хизматига нисбатан ижобий жамоатчилик фикри шаклланишига замин яратади.

Бизнинг фикримизча, Ўзбекистон Республикасининг ижобий имижини жаҳон миқёсида илгари суриш, шунингдек, давлат фуқаролик хизмати брендини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматчисининг ижобий имижини яратиш, унинг нуфузини ошириш ва мустаҳкамлашга қаратилган комплекс ҳамда тизимли давлат сиёсатини шакллантириш муайян вақт ва изчил саъй-ҳаракатларни талаб этади. Айти пайтда мамлакатнинг ижобий имижини шакллантириш йўлида олиб борилаётган ишлар таҳлил қилинганда, барқарор ва ижобий тенденция кузатилмоқда.

3.3. Давлат фуқаролик хизмати жозибadorлигини ошириш борасидаги назарий қарашлар

Авалло давлат имижини тушунчасига тўхталадиган бўлсак, Ўзбекистон Республикасининг халқаро майдондаги ижобий имижини мустаҳкамлаш Концепсияси лойиҳасида давлат имижини тушунчасига қуйидагича таъриф берилган: “**Имиж яратиш** – бу субъектнинг жамият учун уни жозибador, ўзига тортадиган қиладиган ва унинг иштироки билан муайян сиёсий вазифани ҳал этиш (сайловларда ғолиб бўлиш, ҳокимият қонунийлигини қўтариш ва ҳоказо)га йўл қўядиган у ёки бу хусусиятлар ва сифатларини онгли қуриш

хисобланади” [41. В. 70]. Тан олиб айтишимиз керакки, жаҳон сиёсий харитасида Ўзбекистон деган мустақил давлат ташкил топганидан то Янги Ўзбекистон даврига қадар мамлакатимизнинг халқаро имижини ижобий эмас эди. Бунга аввало халқаро майдонда ёпиқ сиёсат олиб борилганлиги, пахта моноколтурасида мажбурий меҳнатдан, айниқса болалар меҳнатидан фойдаланиш, оммавий ахборот воситаларида кучли цензуранинг мавжудлиги, бюрократиянинг давлат, жамият ҳаётида жуда катта таъсирга эга бўлганлиги ва жиноий жазо тизимининг қаттиқ бўлганлигини сабаб қилиб кўрсатиш мумкин.

Шу нуқтаи назардан, давлат имижини шакллантиришда жамоатчилик билан алоқаларнинг ўрни бекиёсдир. Мазкур соҳадаги назарий ёндашувлар ва амалий технологиялар орқали ташкилот ёки давлатнинг жамоатчилик олдидаги ижобий қиёфасини шакллантириш имкони яратилади.

Тадқиқотчилар таъкидлашларича, “Жамоатчилик билан алоқалар ташкилотнинг жамоатчилик билан муносабатларини қуришга ва унинг имиджини яратишга имкони берадиган технологиялар мажмуасини ўрганади. Ҳар қандай ташкилотнинг жамоатчилик кўз ўнгидаги образи – бу асосий ғоялар ва ташкилот фаолиятининг тамойиллари ёзиб қўйилган энг самарали муружаатидир, унда ташкилотнинг индивидуаллиги ва ривожланиш истиқболлари очилади” [42. В. 9].

Бу хусусда профессор **О. Мусурмонова**: «Ҳар бир муҳитнинг ўз имижини мавжуд. Шу билан бирга, ўз индивидуаллигини ва бетакрорлигини йўқотмаслигини зарур», дея таъкидлайди. Имиж яратишда, албатта, моддий, маънавий, интеллектуал, визуал имкониятлар ҳам ҳисобга олиниши зарур. Шундан кейингина ходимлар қандай раҳбарни исташи, талабалар қандай педагогни маъқул кўриши ёки мухлислар қандай санъаткорни ёқтиришини ўрганиш талаб этилади [43. В. 21].

Олиб борилаётган кенг қўламли ислохотлар, аввало, ҳар бир раҳбардан ғайрат-шижоат, ҳалоллик ва садоқат билан ишлашни талаб этмоқда. Бу эса ўз

навбатида давлат фуқаролик хизмати жозибадорлигини оширишда муҳим назарий ва амалий асос сифатида намоён бўлади. Чунки фуқаролик хизмати тизимида раҳбар кадрлар томонидан намоён этилган профессионализм, шахсий фазилатлар ва давлатга садоқат жамиятда ушбу хизматга бўлган ишончни мустаҳкамлайди. Профессор **А. Юлдашев** фикрига кўра, “Бугунгидек мураккаб, дунё мамлакатлари олдида янги глобал таҳдидларнинг долзарблашуви шароитида раҳбар ходим, шахс сифатида фақат ўзига хос бўлган жиҳатлар билан намоён бўлади. Уни шахс сифатида баҳолаш учун инсонийлик жиҳатлари, умумий билимлар даражаси, раҳбарлик кўникмалари, лидерлик, тизимли ва танқидий фикрлаши, гуруҳда ишлай олиши, мулоқат маданияти, шунингдек, ўзгалар тажрибасини ижодий ишлата билиш қобилиятларини инобатга олиш зарур” [44. В. 110].

О. Файзуллаев эътироф этишича, бугунги кунда давлат институти жамият ва оммавий ахборот воситаларининг доимий диққат марказида бўлиб келмоқда. Шу боис, давлат хизматчисининг сиёсий имижини у фаолият юритаётган муайян давлат органининг юзи сифатида намоён бўлади. Давлат фуқаролик хизматчисининг имижига ижобий ёки салбий тарзда таъсир кўрсатувчи асосий омиллар сифатида ижтимоий, психологик, ахлоқий ва ҳуқуқий шарт-шароитлар қайд этилади. Ушбу омилларнинг ҳар бири хизматчининг шахсий ва касбий фазилатларини белгилаб беради [45].

Бизнингча, ходимлар назарида ижобий репутацияга эга бўлиш – нафақат юқори руҳий кайфият ва иш унумдорлигининг асосий омилларидан бири, балки бутун ташкилот, айниқса давлат фуқаролик хизмати тизими учун стратегик аҳамиятга эга бўлган фактор ҳисобланади. Чунки давлат фуқаролик хизматчиси ўз хизмат фаолияти орқали фуқаролар билан тўғридан-тўғри мулоқотга киришади, давлат сиёсати ва ислоҳотларнинг амалдаги юзини намоён этади. Шу боис, фуқаролик хизматчиларининг ички мотивацияси, ишдан қониқиши ва улар орқали шаклланадиган ташқи тасаввурлар – давлат фуқаролик хизматининг сиёсий имижига бевосита таъсир кўрсатади. Ижобий

репутацияга эга, профессионал ва ишончли хизматчилар корпуси давлатнинг жамият олдидаги нуфузини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

А. Усмонова: “ижтимоий ва сиёсий позицияга эга бўлиш, ўз-ўзини мустақил бошқариш механизмларини кенгайтириш, бугунги шиддат билан ўзгариб ва ривожланиб бораётган жараёнларга лаббай деб жавоб бера олишда муассасанинг жамиятдаги имижини шакллантириш муҳим вазифадир. Ҳар бир муассаса, ташкилотнинг имижини унинг ваколат ва функционал вазифаларидан келиб чиқиб яратилади ва шу тариқа таъсир ва ҳамкорлик доираси кенгая боради”, деб таъкидлайди [46. В. 54].

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, профессионал, садоқатли ва ижобий репутацияга эга бўлган хизматчилар корпусини шакллантириш – давлат бошқарувининг барқарорлиги ва жамият билан мулоқот маданиятининг юқори даражасига эришишда ҳал этувчи аҳамият касб этади. Бу эса, ўз навбатида, фуқароларнинг давлат хизматида ишончини мустаҳкамлаб, унинг жозибадорлигини оширишга хизмат қилади.

ХУЛОСА

Бугунги кунда давлат фуқаролик хизматининг нуфузини ошириш, унинг брендини шакллантириш, фуқаролик хизматчисининг ижобий имижини ва мавқеини мустаҳкамлаш, шунингдек, сиёсий имижига доир масалаларни ўрганиш борасидаги тадқиқотлар ҳануз етарли даражада эмас. Мазкур масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Давлат фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармонида давлат хизмати имижини яхшилаш ва давлат хизматчилари учун муносиб шарт-шароитлар яратиш борасида қатор тизимли ишлар ва чора-тадбирлар белгилаб берилган.

Албатта ҳали олдимизда қилинадиган ишлар жуда кўп. Давлат фуқаролик хизматининг ижобий имижини мустаҳкамлашга оид комплекс ва

тизимли давлат сиёсатини шакллантириш борасида амалга оширилган ишларга қўшимча равишда қуйидаги вазифаларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ бўлади деб ҳисоблаймиз:

Биринчидан, давлат фуқаролик хизмати брендини шакллантириш, давлат фуқаролик хизматчисининг ижобий имижини яратиш ва унинг мавқеини оширишда ижтимоий тармоқлардан оқилона фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Ижтимоий тармоқлар маъмурият билан фуқаролар ўртасида тўғридан-тўғри алоқа ўрнатиш имконини берувчи самарали восита бўлиб, фойдаланувчиларни қизиқтирган аниқ ва ишончли маълумотларни тезкор тарқатишга ҳамда ўзаро фикр алмашишга шароит яратади. Бу эса икки томонлама муносабатлар ва жамоатчилик билан самарали мулоқот механизмларини таъминлайди. Бугунги кунда ижтимоий тармоқлар шундай даражада глобал тус олганки, улар орқали тарқатилаётган янгиликлар ва воқеалар маҳаллий даражадан ташқарида ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Ижтимоий тармоқларнинг хилма-хиллиги – блоглар, микроблоглар, ижтимоий ва профессионал тармоқлар, электрон закладкалар, форумлар, ҳатто Second Life каби виртуал платформалар – манфаатдор тоифалар эҳтиёжларига мос канални танлаш имконини яратади. Шу нуқтаи назардан, давлат ташкилотлари ва жамоатчилик билан алоқалар учун масъул шахслар қайси платформада иштирок этишни стратегик асосда белгилашлари зарур. Бу нафақат ҳудудий ёки соҳавий бренднинг имижини мустаҳкамлашга, балки анъанавий оммавий ахборот воситаларидан фойдаланиш харажатларини қисқартиришга ҳам хизмат қилади. Шу билан бирга, ижтимоий тармоқлардан самарали фойдаланиш учун тизимли ёндашув зарур бўлиб, бу медиа-стратегияда аниқ мақсад ва устувор йўналишларни белгилаб берадиган махсус ижтимоий тармоқлар режасини ишлаб чиқишни талаб этади.

Иккинчидан, маълум бир давлат фуқаролик хизмати ташкилоти шахс сингари тақдим этилиши лозим, яъни одамларга у нима билан шуғулланиши аниқ ва равшан кўрсатилиши керак. Бундай ёндашувда давлат фуқаролик www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16693260

хизмати имижини шакллантиришдаги асосий мақсад — жамоатчиликни қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимияти органлари ҳамда давлат хизматчилари фаолияти ҳақида холис ва ҳаққоний ахборот билан таъминлашдир. Бу орқали фуқароларда давлат хизматига нисбатан ишонч ва ҳурмат кучаяди.

Учинчидан, давлат фуқаролик хизмати тизими корпорациялар сингари ўзининг репутациясига эга бўлиши шарт. Яъни, у ўзининг ижобий имижини мунтазам равишда янгилаб, мустаҳкамлаб бориши, фуқаролар онгида масъулиятли, шаффоф ва самарали тизим сифатида шаклланиши керак. Бундай таъсир ҳудудий ва соҳавий давлат хизматлари фаолиятини доимий равишда тарғиб қилиш орқали амалга оширилади.

Тўртинчидан, давлат фуқаролик хизмати ўзини бошқа ташкилотлардан фарқ қилувчи афзалликларини очиқ ва аниқ кўрсатиши лозим. Бу афзалликлар сифатида қонунийликка таянган фаолият, аҳоли манфаатларига хизмат қилиш, адолатли ва малакали кадрлар корпусига эга бўлиш, шаффоф ишлаш тартиби ва жавобгарлик тизимининг мавжудлигини мисол келтириш мумкин. Бундай тафовутлар давлат хизматининг нуфузини оширишга, фуқаролар орасида унинг ижобий имижини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

Бешинчидан, давлат органининг умумий имижи билан бир қаторда, айрим давлат фуқаролик хизматчиларининг маҳаллий аҳоли орасидаги шахсий имижи ҳам катта аҳамиятга эга. Чунки ҳар бир ходим – жамоатчилик кўзида ташкилотнинг юзи ҳисобланади. Агар хизматчининг шахсий хатти-ҳаракати, муомаласи ёки профессионал фаолияти давлат органи томонидан шакллантирилаётган умумий ва сиёсий имиж билан мос келмаса, бундай зиддият жамоатчилик онгида нохуш таассурот қолдириши мумкин. Бу эса нафақат ташкилот имижига, балки унинг сиёсий қонунийлиги ва давлат бошқаруви тизимига бўлган ишончга ҳам салбий таъсир кўрсатади. Шу боис, ҳар бир давлат хизматчиси фақат ҳуқуқий-ижроий эмас, балки сиёсий масъулиятни ҳам ҳис этиб иш юритиши зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Сагдуллаев А., Аминов Б., Мавлонов Ў., Норкулов Н. Ўзбекистон тарихи: давлат ва жамият тараққиёти. – Тошкент: Академия, 2000; Сагдуллаев А. Қадимги Ўрта Осиё тарихи. – Тошкент: Университет, 2004; Сагдуллаев А., Мавлонов Ў. Ўзбекистонда давлат бошқаруви тарихи. – Тошкент: Академия, 2006; Эшов Б. Суғдиёна тарихидан лавҳалар. – Тошкент: Университет, 2002.
2. Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шахри. – Т.: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 1993. – Б. 159–160.
3. Юсуф Хос Ҳожиб. Қутадғу билиг (Саодатга элтгувчи билим). – Т.: «Академнашр», 2015.
4. Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук. – Т.: Ғафур Ғулом нашриёти, 1997. – Б. 73-76.
5. Giraudon Anne. La notion de service public. DCB 18. Mémoire d'étude / janvier 2010. – P. 11.
6. Adam Smith. An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 1776. – P. 426. <http://gesd.free.fr/smith76bis.pdf>
7. Avcı M. (2014). İdarenin kamu hizmeti faaliyetlerinde daralma ve dönüşüm: Özelleştirme ve regülasyon. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 5(16), 106–108.
8. <https://courses.lumenlearning.com/wminroductiontobusiness/chapter/scientific-management-theory/>
9. A Theory of Justice. – Cambridge. MA: Harvard University Press. Revised edition, 1999. – P. 119.
10. Hannah Arendt. Crises of the Republic: Lying in Politics, Civil Disobedience, On Violence, and Thoughts on Politics and Revolution, Harcourt Brace Jovanovich, 1972. – P. 8.
11. Hannah Arendt. On Violence. A Harvest Book. – New York: Harcourt, 1970. – P. 81.
12. ru.wikipedia.org/wiki/Монополия_на_насилие
13. Royer Collard, 1820, cité par Pierre Rosanvallon, La Légitimité démocratique, Seuil 2008, – P. 61.
14. Léon Duguit. L'État les gouvernants et les agents, Paris 1903. – P. 413.
15. Obolonsky AV. Personnel policy in the US federal public service: history and modernity: *Social Sciences and modernity*, 2001, 3.
16. Günday M. (2011). *İdare Hukuku*. Ankara: İmaj Yayıncılık. – S. 334–336.
17. Denhardt B.R., & Denhardt V.J. (2000). The new public service: Serving rather than steering. *Public Administration Review*, 60(6), – P. 551–552.
18. Avcı M. (2014). İdarenin kamu hizmeti faaliyetlerinde daralma ve dönüşüm: Özelleştirme ve regülasyon. *TAAD – Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, 5(16). – S. 113.
19. Alexander J., & Nank R. (2009). Public–Nonprofit partnership realizing the new public service. *Administration & Society*, 41(3). – P. 364–386.

20. Hennessy P. Whitehall. – London: Pimlico, 2001. – Pp. 49–56; О местных органах самоуправления Великобритании. – Москва: 1985. – С. 59–86; Григорьев С. Местное управление в Великобритании // Вопросы экономики. 1991. № 5. – С. 52–62.

21. **Fast Stream** – Бу Буюк Британиядаги давлат фуқаролик хизматидаги юқори малакали битирувчиларни тезкор етакчиликка тайёрлаш дастуридир. У 1956 йилдан бери амал қилиб келади ва Британия фуқаролик хизматидаги энг нуфузли ва рақобатбоп йўналишлардан бири ҳисобланади.

22. House of Commons, Public Administration and Constitutional Affairs Committee, The Minister and the Official: The Fulcrum of Whitehall Effectiveness, Fifth Report of Session 2017-19, HC 497, 18 June 2018, – P. 21.

23. Guerin B., Thomas A., Clyne R., Vivra S. (2021), Finding the Right Skills for the Civil Service, London: Institute for Government, www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default/files/publications/civil-service-skills.pdf.

24. Reichard C., Schröder E. “Civil Service and Public Employment,” in: S. Kuhlmann, I. Proeller, D. Schimanke, J. Ziekow (eds.), Public Administration in Germany, Palgrave Macmillan, 2021, Open Access: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-53697-8>

25. <https://en.wikipedia.org/wiki/Beamter>

26. Zugang zum öffentlichen Dienst // Расмий сайт «Bundesregierung.de» – Германия Федерал ҳукумати портали. Манба: <https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/jetzt-durchstaaten-de/zugang-zum-oeffentlichendienst-317026>

27. Хожиев Э.Т., Исмаилова Г.С., Рахимова М.А. Давлат хизмати: ўқув қўлланма. – Тошкент: Vaktria press, 2015. – Б. 103.

28. https://www.ey.com/fr_fr/insights/government-public-sector/accroitre-l-attractivite-des-metiers-du-service-public#:~:text=D%C3%A9ployer%20une%20politique%20marque%20employeur,la%20vie%20des%20usagers%2C%20etc.

29. Neper M. (2018). Türkiye’de Devlet Geleneği. Ankara: Doğu Batı Yayıncılık; Karahanoğulları, O. (2004). Kamu hizmeti (Kavramlar ve Hukuksal Rejim). Ankara: Turhan Yayıncılık.

30. Coşkun B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanma: Tarihsel geçmiş ve genel bir değerlendirme. Türk İdare Dergisi, (448), 13–47.

31. Nohutçu A., & Coşkun, B. (2005). Türkiye’de kamu yönetiminde yeniden yapılanma: Kurumsal-tarihsel perspektif, genel değerlendirme ve saptamalar. In A. Nohutçu & B. Coşkun (Eds.), Bilgi çağında Türk kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması (SS. 1–36). – İstanbul: Beta Yayıncılık.

32. Турчинов А. Профессионализм государственных служащих должен быть конструктивным // Государственная служба. – 2001. – № 3. – С.106.

33. Ezra F. Vogel (1979). Japan as Number One: Lessons for America. Cambridge, MA: Harvard University Press.

34. Государственная служба в зарубежных странах. – М.: Юристъ, 2007. – 240 с.
35. Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида <https://lex.uz/uz/docs/3107036>
36. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro maydondagi ijobiy imijini mustahkamlash konsepsiyasi loyihasi. // <https://regulation.gov.uz/uz/document/10375>
37. <https://old.gov.uz/uz/news/view/15564>
38. <https://lex.uz/ru/docs/282541?ONDATE=06.03.2003>
39. <https://lex.uz/ru/docs/551994?ONDATE=01.04.2025>
40. Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари: давра суҳбати материаллари. – Тошкент: Baktria press, 2015. – Б. 17.
41. Jumayev R., Yovqochev Sh. Siyosiy texnologiyalar: O‘quv qo‘llanma. – T.: TDShI, 2018. – B. 70.
42. Шодиева Д., Холиқов Т. ва бошқ. Ёшлар ташкилотининг имижини ва муносабатлар мажмуаси. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2015. – Б. 9.
43. Бобожонов Ф. Шахс имижини. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. – Б. 21.
44. Ўзбекистонда политологиянинг янги босқичи. Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: «Complex Print», 2022. – Б. 110.
45. <https://zenodo.org/records/7681005>
46. Замонавий мактабни шакллантиришда имижнинг аҳамияти // “Замонавий таълим” журналі. 2019, 11(84). – Б. 54.